

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

VIII. ПРИРОДНИЧА ОСВІТА

УДК УДК 37.042.1

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ

О. М. Бабенко¹, І. О. Анненко²

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
olena.ukrajna@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-1416-2700

² annenکو_irina@rambler.ru,

Бабенко О. М., Анненко І. О. Особливості організації навчального процесу в інклюзивних класах. – Природничі науки. – 2021. – 18: 111–114. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736276>

Анотація У статті розкриваються підходи до розуміння професійної діяльності вчителі інклюзивному класі. Встановлено, що учитель в класі з інклюзивним навчанням спрямовує навчальний процес та включається в систему учнівських стосунків, взаємодіє та керує ними, спираючись та враховуючи інтереси та розвиток кожного окремого учня і класу в цілому.

Ключові слова: навчання, інклюзивне навчання, інклюзивний клас, особливі освітні потреби, рівні права, освітнє середовище.

Babenko O. M., Annenko I. O. Features of the organization of the educational process in inclusive classes. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 111–114. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736276>

Abstract The article reveals approaches to understanding the professional activity of a teacher in an inclusive classroom. It has been established that a teacher in a class with inclusive learning guides the educational process and is included in the system of students, interacts and guides them, relying on and taking into account the interests and development of each individual student and the class as a whole.

Keywords: learning, inclusive learning, inclusive classroom, special educational needs, equal rights, educational environment.

Вступ. Кожна особистість має свої характерні ознаки, власні погляди, думку та свій розвиток. Та хибну думку мають ті, хто вважає менш розвиненими тих дітей, розвиток яких ускладнений дефектами, пов'язаний зі станом фізичного та психічного здоров'я. Це інклюзивні діти, особливі, які також мають

право на навчання, включатися в соціальне та громадянське життя, мріють та планують майбутнє та мають право на розуміння та підтримку.

Інклюзивна освіта – це різні можливості, але рівні права. Тобто кожен, незалежно від своїх можливостей має право на здобуття повноцінної та якісної освіти. Інклюзивні діти відрізняються тільки за психічними чи фізичними особливостями. Але вони не повинні бути ізольовані від соціуму, а навпаки включені в цю систему, працювати, тобто навчатися та виховуватися в колективі разом з іншими учнями.

У сучасному суспільстві проблемам дітей з особливими освітніми потребами приділяють особливу увагу, розробляються нові методи та підходи, що забезпечують повноцінну освіту для кожного.

Отже, інклюзія – це процес реального включення осіб з особливими освітніми потребами в активне суспільне та громадське життя.

Мета статті полягає в обґрунтуванні нових підходів до розуміння професійної діяльності вчителів у інклюзивному класі.

Матеріали та методи досліджень. Для того, щоб учні з особливими освітніми потребами почувалися впевненими, потрібно щоб вони були включені в інклюзивне освітнє середовище. Це таке середовище, яке орієнтується на розвиток особистості, планується і організовується фізичний простір, наявний сприятливий соціальний і емоційний клімат, створення умов для спільної роботи дітей.

Саме таке середовище спрямоване на гармонійне поєднання психологічних та педагогічних умов, новітніх технологій та технічних засобів, які необхідні для забезпечення повноцінного навчального процесу з особистостями, які мають особливі освітні потреби.

Учні без обмежень більше цінують та поважають тих, хто має певні відмінності, та насамперед, в першу чергу помічають саму особистість, а не певні вади. А інклюзивні діти у свою чергу отримують новий досвід, нові знання та вміння.

Навчальний процес в інклюзивному класі, насамперед, включає активну та цілеспрямовану взаємодію всіх учнів та вчителя, запровадження різноманітних методів із використанням новітніх технологій, використання підходів, що в цілому приведе до отримання гарних результатів.

Означена проблема викликала необхідність в обґрунтуванні нових підходів до розуміння професійної діяльності вчителя в інклюзивному класі, що включає різні види робіт. Тому модель професійної діяльності вчителя інклюзивного навчання перебуває на етапі становлення.

Для того, щоб оволодіти питаннями в соціальній та організаційній структурі, перш за все потрібно підвищувати та покращувати професійну підготовку вчителя, включати та залучати батьків до участі в освітньому процесі, провести адаптацію навчальних класів, які повинні відповідати вимогам до

інклюзивних дітей. Також важливе завдання полягає в аналізі та обґрунтуванні науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Потрібно враховувати те, що кожна дитина унікальна, тобто має свої інтереси, здібності, рівень розвитку, тому вчитель будує свій план заняття таким чином, підбирає такі методи та форми навчання, щоб задовольнити потреби кожного учня. Для того, щоб освітнє середовище сприяло розвитку і навчанню дітей, потрібно, щоб кожен із компонентів, а саме фізичний, соціальний та структурний, був ретельно продуманий і реалізований на кожному етапі уроку.

Наприклад, пропонуємо застосовувати та поєднувати такі види робіт: індивідуальні тести, завдання у вигляді коміксів, ілюстрацій чи презентацій, створення схем-алгоритмів, карток-підказок, які допоможуть учням опанувати новий матеріал. Важливо використовувати на уроках у інклюзивних класах новітні інформаційні технології, залучати дітей до роботи з технічними пристроями з допомогою інших.

Результати та їх обговорення. З використанням індивідуальних тестів-опитувань вчитель може зрозуміти, що саме повинен розповісти на уроці, чи навпаки, побачити, де саме виникли труднощі у виконанні певних завдань чи ознайомлені з новою інформацією. Такі завдання інклюзивні учні можуть виконувати разом з асистентом.

Наприклад, індивідуальний тест-опитування для учнів 7 класу з предмету хімія, що пропонується школярам після вивчення теми: «Валентність хімічних елементів». У опитувальнику поставлені загальні питання щодо цієї теми, які допоможуть вчителю дізнатися, на якому рівні була опанована нова інформація для кожного учня окремо.

Тест-опитування на тему «Валентність хімічних елементів»

1. Чи була тобі цікава ця тема?
 - (a) Так.
 - (b) Ні.
2. Чи знав ти якусь інформацію раніше стосовно цієї теми?
 - (a) Так (якщо обрали даний варіант відповіді, напишіть про що саме).
 - (b) Ні.
3. Чи було важко опановувати новий матеріал? Обери варіант відповіді та поясни чому?
 - (a) Так.
 - (b) Ні.

4. На вашу думку, чи повністю вчитель розкрив зміст цієї теми та допоміг знайти відповіді на проблемні питання? Поясни, чому саме така твоя думка.
 - (a) Так.
 - (b) Ні.
5. Що ж таке валентність ?
6. Які хімічні елементи мають постійну та змінну валентність?
7. Як можна знайти валентність хімічного елемента за допомогою періодичної системи Д.І. Менделєєва ?
8. Напиши алгоритм визначення валентності елементів у бінарній сполуці за її хімічною формулою на прикладі SO_2 .
9. Напиши алгоритм складання хімічних формул бінарних сполук за валентністю елементів.
10. Чи було важко виконувати попередні завдання, поясни відповідь.
 - (a) Так.
 - (b) Ні.
11. Які труднощі виникли, коли опрацьовували матеріал самостійно?
12. Які види робіт ти б хотів виконувати на уроці з цієї теми ?
13. Оціни свою роботу від 1 до 12, тобто на якому рівні ти опанував цю тему?

Проаналізувавши відповіді на цей тест-опитування, учитель зрозуміє де були пропуски, на що саме потрібно звернути увагу і допомогти учням.

Висновки. Отже, саме за умови описаних у статті підходів, учитель спрямовує навчальний процес та включається в систему учнівських стосунків, взаємодіє та керує ними, спираючись та враховуючи інтереси та розвиток кожного окремого учня і класу в цілому.

Список використаних джерел

1. Данілавичюте Е. А., Литовченко С. В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А. А. Колупаєвої. К. : Видавнича група «А.С.К.», 2012. 360 с. (Серія «Інклюзивна освіта»).
2. Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2012. № 9 (11). С. 120–126. – http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdzily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinitenko/Naukovo_doslidna%20robo ta_9_11_2012.pdf
3. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. Львів : «Новий світ – 2000», 2019. 264 с.